

KATTA GURUH BOLALARINI VATNAPARVARLIK RUHIDA TARBİYALASHDA XALQ OG‘ZAKI IJODIYOTIDAGI SARKARDALAR VA QAHRAMONLARNING O‘RNI VA ROLI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481564>

Xoliqulova Momoqiz Turayevna

Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani 9-sonli DMTT direktori

Annotatsiya: *Ushbu maqolada xalq og‘zaki ijodi janrlari orqali tanish bo‘lgan tarixiy sarkardalar va qaxramonlarni bola tarbiyasidagi o‘rni va roli haqida batafsil ma‘lumotlar berib o‘tilgan. Shuningdek, katta guruh bolalarida vatanparvarlik, mardlik tuyg‘ularini shakllantirishda ular ko‘rsatgan qaxramonliklar pedagogik jihatdan tahlil qilib berildi.*

Kalit so‘zlar: *Doston, Ertak, Matal, Afsona, Qaxramonlik, Shohnoma, Temur tuziklari*

“... tarixda xalqimiz orasidan ko‘plab buyuk sarkardalar yetishib chiqqan. Ana shunday mard va fidoyi ajdodlarimizning harbiy sohadagi boy merosi, mardlik va jasurlik fazilatlarini yoshlarimiz uchun ibrat maktabi bo‘lib xizmat qiladi.”

SH.M.MIRZIYOEV

Ma‘lumki O‘rta Osiyoning eng qadimiy xalqlaridan bo‘lgan o‘zbek san‘ati va uning eng qadimgi turi hisoblangan xalq og‘zaki ijodi, ayniqsa, uning etik janri bo‘lgan dostonlari g‘oyat faxrli o‘rin tutgan, mehnatkash xalqning g‘oyaviy, ahloqiy-ma‘rifiy, ma‘naviy takomilida xalqning asrlar davomida hayotiy tajribalari, ozod va farovon hayotga intilishlari, adolatsizlik va xaqsizlikka qarshi kurash o‘z ifodasini topgan.

Shu ma‘noda asrlar davomida sayqal topib, avloddan avlodga o‘rtib kelayotgan o‘zbek xalq dostonlari ijtimoiy taraqqiyot bilan bog‘liq bo‘lib, xalq hayotida turli davrlarda sodir bo‘lgan ijtimoiy-iqtisodiy va ahloqiy qadriyatlarni, marosim va urf-odatlarini o‘zida jamlagan boy va mukammal manbadir.

Binobarin, bu manbani har jihatdan o‘rganib, ulardan foydalanib, an‘anaviy qadriyatlarni, muhim g‘oyalarni umumlashtirib va ular asosida yosh avlodni tarbiyalashda istiqbol mafkurasini yaratishga kirishilgan hozirgi davrda g‘oyatda muhimdir.

Xalqimiz bag‘ridan ajoyib iste‘dod sohiblari yetishib chiqqan. Ularning

orzu istaklari, ular yaratgan terma va dostonlarda ona allalari va o'yinlarida o'z ifodasini topgan.

Maqol va matallar, ertak va afsonalar, latifa va topishmoqlar hamda qahromonlik dostonlariga xalqning aql-zakovati, orzu xavasi, ruhi va irodasi singdirilgan.

Dostonchiligimizning o'ziga xosligidan biri jahon xalqlari madaniyatiga qo'shgan katta hissa-undagi turkum dostonlarining yaratilishidir. Jumladan, o'zbek folklorining «Alpomish», «Go'ro'g'li», «Rustamxon» kabi turkum dostonlarga birikkan asarlarning har biri yuksak darajadali bilan ajralib turadi.

Atoqli shoir Hamid Olimjon «Alpomish» dostoniga yozgan «So'z boshi o'rnida» maqolasida dostondagi ijobiy qahromonlarda ifodalangan fazilatlar haqida shunday deydi: «Alpomish» dagi qahromonlik, mardlik tuyg'usi, o'z ishini, o'z vatanini sevish hissi bilan, dushmanlarga g'azab va nafrat tushunchasi bilan to'lgan. Shulardan kelib chiqqan xolda dostonlar vositasida Vatan madhini, vatanparvarlikni katta yoshdagi bolalarga singdirishda olimlarimiz fikrlariga tayanamiz.

«Vatanni tan-joni, butun borlig'i bilan sevish, vatan bilan Vatan farzandi bo'lgani bilan cheksiz faxrlanish, Vatan uchun, xalqi uchun kerak bo'lsa jonini fido qilishga shay turish-buyuk insoniy fazilatdin».

Shuning uchun maktabgacha ta'lim jarayonida, ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirishda, davr talabiga javob berishda quyidagilarga amal qilish lozim.

1. Doston, ertaklar tahlilida qadim turkiy xalqlarimizning vatanparvarlik, do'stlik haqidagi qarashlarini yoritish;

2. Doston va ertaklardagi qahromonlar talqinida Vatanga muhabbat, do'stlik fazilatlarining yoritilishiga alohida ahamiyat berish;

Bolalarning yod olishlari uchun parchalar tavsiya qilish; yozma nutqni o'stirish hamda dostonlarga, ulardagi sarkarda (qo'mondon) obrazlarga munosabatni shakllantirishga e'tibor berish.

Bolalarni vatanparvarlik, xalqiga muhabbat, olijanoblik, birodarlikni asrab-avaylash ruhida tarbiyalashda Abulqosim Firdavsiyning hayot yo'li va yartilgan «Shohnoma» asaridagi ko'plab ijobiy qahromonlar muhim ahamiyatga ega.

Ellikta padsholik davri tasvirlangan «Shohnoma» asari bolalarni botir, vatanparvar, insonparvar, vafodor bo'lishga da'vat etadi. Shu bilan birga mazkur asarda yovuzlik, makkorlik, xudbinlik, xasislik odamlarni nimalarga olib kelishi yorqin misollarda ko'rsatiladi.

Buyuk ajdodlarimiz bo'lmish Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi,

Zahiriddin Muhammad Boburlarning hayoti, ularning shonli o'tmishi va avlodlarga ibrat bo'lgan asarlari haqida ko'plab tarixiy qahramonlarning hikoyalari, rivoyatlarini va tarixiy voqealarni maktabgacha yoshdagi katta guruh bolalariga ko'rgazmali vosital orqali, xususan, teatr tomoshalari orqali, tarixiy multfilmlar va kinolar orqali ma'lumot berib borilsa, ularda vatanga va uning bir qarich yeriga bo'lgan egalik munosabati shakllandai. Chunki har bir inson zoti dunyoga kelar ekan albatta u o'z tug'ilgan makonini va zaminiga qattiq mehr qo'yadi. Aynan mana shu mehrni bolalarga singdirishda tarixiy qahramonlar va buyuk sarkardalar jasorati haqida doimiy ravishda bollarga ma'lumot berib borilsa nur ustiga a'lo nur bo'ladi.

Buyuk sarkardalarimiz va sharq allomalarining qarashlari, shuningdek, urf-odat va an'analarimizda mujassamlashgan vatan himoyachilaridagi yuksak ma'naviy va axloqiy fazilatlarni shakllantirish borasidagi fikrlar bilan o'rtoqlashildi. Jaloliddin Manguberdi kabi Chingizni lol qoldirgan sarkardamizning mardlik va jasorati, Yevropa xaloskori Amir Temurning el-yurt qo'riqchi-posbonlariga qanchalar katta ahamiyat berganligi, saltanatda intizomni saqlash haqidagi tuzuklari, qilich va qalam sohibi Boburning askar ko'nglini olmoqning bosh mezonini qilib askarning sadoqati, mardligi, fidoyiligi, vafodorligi, davlat himoyasiga qo'shgan hissasi bilan belgilaganligiga alohida urg'u berildi.

Mamlakatimizda milliy davlatchilikni shakllantirish, farzandlarimiz uchun hech kimdan kam bo'lmagan hayot barpo etish, yoshlarni jismonan, aqlan va ma'nan yuksaltirish borasidagi barcha islohotlar Amir Temur bobomizning dunyoqarashi va tutumlariga mohiyatan uyg'un. Zotan, davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, Amir Temurni anglash – o'zligimizni anglash demakdir. Amir Temurni ulug'lash – tarix qa'riga chuqur ildiz otgan tomirlarimizga, madaniyatimizga, qudratimizga asoslanib, buyuk kelajagimizni, ishonchimizni mustahkamlash demakdir.

Ulug' ajdodimiz o'z tuzuklarida «...amr etdimki, kimki biron sahroni obod qilsa yoki koriz qursa, yo biron bog' ko'kartirsa, yoxud biron xarob bo'lib yotgan yerni obod qilsa, birinchi yili undan hech nima olmasinlar, ikkinchi yili raiyat o'z roziligi bilan berganini olsinlar, uchinchi yili (oliq-soliq) qonun-qoidasiga muvofiq xiroj yig'sinlar», deb yozadi. Bugun mamlakatimizda qulay ishbiarmonlik muhiti yaratilib, tadbirkorlarga keng imtiyozlar berilayotgani Sohibqiron tutumi avlodlari tomonidan hayotga joriy etilayotganining yorqin ifodasidir.

Zero, buyuk bobokalonimiz Amir Temurning bunyodkorlik sohasidagi tarixiy xizmatlarini, muhtasham imoratu inshootlar qurdirgani, shaharlarni tiklagani, saltanat poytaxti Samarqandni har tomonlama ravnaq toptirgani,

saroylar, masjidlar, madrasalar, maqbaralar qurdirgani, shahar tashqarisida bog‘-rog‘lar va bo‘stonlar barpo ettirgani, fan, madaniyat va san‘at ahlini o‘z homiyligiga olib, ularga izzat-ikrom ko‘rsatgani, xalqlarning o‘zaro savdo-iqtisodiy, madaniy aloqalarini yo‘lga qo‘yishga sharoit yaratgani necha asrlardan buyon avlodlarga buyuk ma‘rifatparvarlik namunasi bo‘lib kelayotgan bo‘lsa, Prezidentimizning bu boradagi ezgu sa‘y-harakatlari nafaqat xalqimiz, balki butun dunyoda yuksak e‘tirofga sazovor bo‘lmoqda.

Xulosa qilib aytganada, o‘zbek xalq og‘zaki doston ertaklarni o‘rganish, Tarixiy sarkardalar va qaxramonlarni vatanparlik timsoli sifatida maktabgacha ta‘lim tashkilotlari katta guruh bolalarining vatanparvarlik fazilatlarini shakllantirishda, ularda vatanga nisbatan munosabatni shu ulug‘ sarkardalar va qaxramonlar misolida o‘z xarakterini, mardligini, jasurligini ko‘rsata olish ko‘nikmalarini shakllantirilib borilsa bilingki har bir yosh navqiron kelajagimiz egalarini o‘z vatanining zabardast himoyachilari sifatida ko‘rishimiz mumkin. Yapon samuraylari haqida tarixda ko‘p eshitganmiz, hatto o‘z vatanlari oldidagi sadoqati tufayli jonlaridan ham kechishgan. Bugun dunyo shiddat bilan o‘zgarib bormoqda, globallizmning jirkanch illatlari davlatimiz milliy manfaatlariga, yoshlar dunyoqarashiga o‘zining salbiy ta‘sirini o‘tkazmasdan qolmayabdi. Bu esa biz tarbiya qilayotgan bolalarni ham o‘z domiga tortmoqda. Shu sababdan biz namuna qilib ko‘rsataoladigan, kerak bo‘lsa mashg‘ulotlarda tarixiy qaxramonlardan iborat bo‘lgan turli xil didaktik materiallarni, bolalar uchun qiziq bo‘lgan o‘yinchoqlarda tarixiy personajlarni gavdalantirish orqali ularda shu vatanga nisbatan fuqarolik hissini shakllantirib borilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Qolaversa bolalarda Vatanga muhabbat, faxrlanish, g‘ururlanish, mardlik tarbiyasini berish doimiy jarayondir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017. – 534 b.
2. <https://darakchi.uz/uz/89925>